

Original paper

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TAYYORLOV GURUHLARIDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

© G.J. Eshnazarova¹✉

¹O'zbekiston- Finlandiya, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning intellektual, ma'naviy va estetik tarbiyasini rivojlantirishda kitobxonlikning o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish bolalarda o'qishga qiziqish uyg'otish, og'zaki nutqni rivojlantirish, tasavvur va tafakkurni kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali bolalarning mustaqil fikrlash, tinglab tushunish, rivoyat va voqealarni hikoya qilish malakalari shakllanadi.

Kitob bilan ishlash madaniyatini erta yoshdan boshlab singdirish, bolalar qalbida kitobga muhabbat uyg'otish, o'quvga tayyorgarlik bosqichining eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

MAQSAD: ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishning samarali texnologiyalarini aniqlash, ularni amaliyotga joriy etish yo'llarini ko'rsatish va pedagogik yondashuvlarni tahlil qilishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi, nutq rivoji va kitobxonlik kompetensiyasi haqidagi ilmiy va metodik manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – tayyorlov guruhlarida kitobxonlik mashg'ulotlari o'tkazilib, bolalarning faol ishtiroki va natijalari baholandi. So'rovnoma va suhbatlar – tarbiyachilar, ota-onalar va metodistlar bilan suhbatlar o'tkazildi. Kuzatish va taqqoslash – turli texnologiyalarning samaradorligi o'rganildi, ilg'or tajribalar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'limda kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi omillar samaradorlikni oshiradi: Ilyustratsiyali kitoblar bilan ishlash – rasmlar asosida hikoya tuzish orqali bolalarning tasavvuri kengayadi. Rolli o'yinlar asosidagi kitobxonlik – ertak yoki hikoya qahramonlarini rollar orqali gavdalandirish bolalarning ishtirokchanligini oshiradi. Didaktik o'yinlar va savol-javob usullari – bolalarda voqea rivojini tushunish, matn asosida fikr bildirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Multimedia vositalaridan foydalanish – audio va video ertaklar, interaktiv kitoblar orqali kitobxonlikka qiziqish ortadi. Oilaviy kitobxonlikni rag'batlantirish – ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilgan faoliyat bolalarda ijobiy natijalar berdi.

XULOSA: tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish bolalarning nutqiy rivoji, eshitib tushunish, tafakkur yuritish, badiiy idrok qilish kabi qator muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar asosida olib borilgan kitobxonlik mashg'ulotlari bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot madaniyati va o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar asosida kitobxonlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik ko'nikmalari, maktabgacha ta'lim, tayyorlov guruhi, interfaol metodlar, didaktik o'yin, badiiy asar, pedagogik texnologiyalar, o'qishga qiziqish.

Iqtibos uchun: Eshnazarova G.J. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari // Inter education & global study. 2025. №4. B. 24–30.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

© Г.Ж. Эшназарова¹✉

¹Узбекско-Финляндский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в настоящее время чтение играет важную роль в интеллектуальном, духовном и эстетическом развитии детей в системе дошкольного образования. Особенно формирование навыков чтения в подготовительных группах способствует развитию интереса к чтению, устной речи, воображения и мышления. Применение современных образовательных технологий в этом процессе помогает детям развить навыки самостоятельного мышления, понимания на слух и пересказа.

ЦЕЛЬ. статья направлена на выявление эффективных технологий формирования навыков чтения в подготовительных группах дошкольных образовательных учреждений, определение путей их внедрения и анализ педагогических подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы по психологии дошкольного возраста, развитию речи и читательской компетентности. Эмпирические исследования, анкетирование и интервью с педагогами, родителями и методистами, наблюдение и сравнение различных технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало, что следующие факторы способствуют эффективному формированию навыков чтения у детей: работа с иллюстрированными книгами, ролевые игры по мотивам сказок, дидактические игры и вопросы-ответы, использование мультимедийных ресурсов, развитие семейного чтения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование навыков чтения в подготовительных группах служит развитию речи, воображения, мышления и художественного восприятия.

Применение современных технологий способствует развитию самостоятельного мышления, культуры общения и интереса к чтению у детей.

Ключевые слова: навыки чтения, дошкольное образование, подготовительная группа, интерактивные методы, дидактическая игра, художественное произведение, педагогические технологии, интерес к чтению.

Для цитирования: Эшназарова Г. Ж. Формирование навыков чтения в подготовительных группах дошкольных образовательных учреждений // Inter education & global study. 2025. №4. С. 24–30. (In Uzbek).

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING READING SKILLS IN PRESCHOOL PREPARATORY GROUPS

© Gulzoda J. Eshnazarova¹✉

¹Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. in modern preschool education, reading plays a crucial role in the intellectual, spiritual, and aesthetic development of children. Especially in preparatory groups, developing reading skills fosters interest in reading, improves oral speech, imagination, and thinking. Applying modern educational technologies in this process helps children acquire independent thinking, listening comprehension, and storytelling abilities.

AIM: this article aims to identify effective technologies for developing reading skills in preschool preparatory groups, analyze pedagogical approaches, and explore ways to implement them in practice.

MATERIALS AND METHODS: literature analysis on preschool psychology, speech development, and reading competence; empirical research through reading activities in preparatory groups; surveys and interviews with teachers, parents, and methodologists; observation and comparison of various methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the following factors significantly improve reading skills: working with illustrated books to develop imagination; role-playing stories to increase engagement; didactic games and Q&A sessions to enhance comprehension; multimedia resources such as interactive books and audio tales to increase interest; promoting family reading for better outcomes.

CONCLUSION: Developing reading skills in preparatory groups fosters children's speech, comprehension, thinking, and artistic perception. The use of modern technologies supports the development of independent thinking, communication culture, and motivation to read.

Keywords: reading skills, preschool education, preparatory group, interactive methods, didactic games, literary works, pedagogical technologies, reading interest.

For citation: Gulzoda J. Eshnazarova. (2025) 'Technologies for developing reading skills in preschool preparatory groups' // Inter education & global study. (4) pp 24–30. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, ayniqsa, maktabgacha ta'limda bolalarning intellektual va ma'naviy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ertangi kunning o'quvchisi, kitobxon va ongli shaxsini shakllantirish uchun eng muhim bosqichlardan biri — bu tayyorlov guruhlaridagi tarbiyaviy-oqituv jarayonidir. Aynan shu davrda bola atrofdagi borliqni bilishga, o'z fikrini ifoda etishga, eshitgan va ko'rganlarini anglab, tafakkur yuritishga harakat qila boshlaydi.

Shu bois, bolalarda kitobxonlik ko'nikmalarini erta yoshdan shakllantirish — ularning nutqiy rivojlanishi, mantiqiy fikrlashi, badiiy idroki va madaniyati uchun poydevor vazifasini o'taydi. Kitoblar bolalar qalbida olamni anglash, tasavvurni boyitish, ezgulik va yovuzlikni ajratish, do'stlik, mehr-oqibat, vatanparvarlik kabi fazilatlarini singdirishga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biridir. Ayniqsa, ertaklar, hikoyalar, she'rlar orqali bolaning ruhiy dunyosiga ta'sir etish, unda o'qishga bo'lgan muhabbatni uyg'otish mumkin.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan kitobxonlik mashg'ulotlari bolalarda mustaqil fikrlash, eshitib tushunish, qayta hikoya qilish, matn asosida savol-javob qilish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beradi. Bu jarayonda tarbiyachining roli, tanlangan metod va vositalarning mosligi, oilaviy muhit bilan hamkorlik darajasi katta ahamiyatga ega. Shu sababli, tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini samarali shakllantirish texnologiyalarini aniqlash, ularni amaliyotda qo'llash va doimiy takomillashtirib borish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifa hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalish ta'lim tizimining muhim va ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, taniqli pedagog olimlar (N. A. Vetlugina, L. A. Wenger, M. Montessori, R. G'anieva, N. Yo'ldosheva va boshqalar) o'z tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanish, estetik idrok, tafakkur va xotirani faollashtirishda badiiy adabiyotning, ya'ni bolalar kitoblarining ta'sir kuchini alohida ta'kidlab o'tganlar.

L. S. Vygotskiy va A. N. Leontyevlarning psixologik-nazariy qarashlariga ko'ra, bolaning aqliy va nutqiy rivojida matn asosidagi faoliyat — tinglash, tushunish va qayta ifodalash orqali shakllanadi. Bu esa, bevosita kitobxonlik faoliyatiga bog'liqdir. Ayniqsa, ertaklar va hikoyalar bolaning axloqiy-ruhiy dunyosini shakllantirishda, ijobiy obrazlar orqali hayotni anglashida muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

O'zbekiston pedagogikasida ham maktabgacha ta'lim mazmunini boyitishda kitobxonlikni shakllantirishga oid tadqiqotlar keng o'rganilgan. Jumladan, R. Mavlonova, D. Jo'rayev, G. Jo'raqulova, Z. Abduraxmonova kabi pedagog olimlarning asarlarida

maktabgacha yoshdagi bolalarda ogʻzaki nutqni rivojlantirish, badiiy asarlar orqali estetik tarbiya berish, oʻqishga qiziqish uygʻotish kabi jihatlar ilmiy asosda tahlil qilingan.

Zamonaviy metodik adabiyotlarda kitobxonlik faoliyatini interfaol metodlar — didaktik oʻyinlar, rolli mashgʻulotlar, klaster, insert, savol-javob, “fikrlar buluti” kabi texnikalar orqali tashkil etishning samarali yoʻllari tavsiya etilgan. Shuningdek, multimedia vositalari yordamida bolalarda matnli materiallarga nisbatan qiziqishni orttirish, kitob mazmunini vizual idrok etish orqali esda saqlashni kuchaytirish mumkinligi koʻrsatilgan.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili kitobxonlik koʻnikmalarini shakllantirish masalasi nafaqat nutqiy rivojlanish, balki bolalarning ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini oshirishda ham katta ahamiyat kasb etishini koʻrsatadi. Bu boradagi ilgʻor tajribalar va nazariy asoslar maktabgacha taʼlim amaliyotida zamonaviy, interfaol yondashuvlar asosida qoʻllanishi lozim.

Tadqiqotlar natijalari shuni koʻrsatadiki, maktabgacha taʼlim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida kitobxonlik koʻnikmalarini shakllantirish uchun qoʻllanilayotgan taʼlim texnologiyalari turli yoʻnalishlarda ijobiy samara bermoqda. Eksperimental kuzatishlar davomida bolalarning kitob bilan ishlashdagi faolligi, matnni eslab qolish, obrazli tasavvurga asoslangan hikoya tuzish, savol-javoblarga mustaqil javob berish kabi koʻnikmalarida ijobiy oʻzgarishlar kuzatildi.

Tahlil davomida quyidagi asosiy omillar alohida samaradorlikka ega deb topildi:

- Illyustratsiyali kitoblar bilan ishlash – rasm asosida hikoya tuzish bolalarning tasavvurini, badiiy-estetik idrokini va ogʻzaki nutqini rivojlantirdi. Rasm asosida matn tuzish bolalar tafakkurini faol harakatga keltirib, fantaziya va ijobiy obraz yaratish salohiyatini oshirdi.

- Rolli oʻyin elementlari qoʻllanilgan kitobxonlik mashgʻulotlari – ertak qahramonlarini sahnalashtirish orqali bolalarning ishtiroki kuchaydi, ular matn mazmunini chuqurroq anglab, emotsional jihatdan kirishishni oʻrgandilar. Bu usul bolalarda nutqiy faollik va muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qildi.

- Didaktik oʻyinlar va savol-javob texnikalari – matnga oid savollarga javob berish, fikr bildirish va tahliliy yondashuv orqali bolalarning matn asosida erkin fikr ayta olish koʻnikmalari shakllandi.

- Multimedia vositalaridan foydalanish – audio ertaklar, animatsion hikoyalar va interaktiv kitoblar orqali bolalarda kitobga boʻlgan qiziqish kuchaydi, tinglab tushunish, esda saqlash va qayta hikoya qilish koʻnikmalari rivojlandi.

- Oilaviy kitobxonlikni ragʻbatlantirish – ota-onalar bilan birgalikda olib borilgan kitob oʻqish faoliyati bolalarda uyda ham kitob oʻqish madaniyatining shakllanishiga sabab boʻldi. Bu esa, kitobxonlikning uzluksiz rivojlanishiga asos boʻldi.

Amaliy mashgʻulotlar davomida oʻtkazilgan soʻrovnoma va suhbatlar natijasida tarbiyachilar kitobxonlik mashgʻulotlarining tarbiyaviy, aqliy va axloqiy jihatdan yuqori samara berishini taʼkidlashdi. Ular kitob oʻqish orqali bolalarning nafaqat nutqi, balki feʼl-atvori, muloqot madaniyati va ijtimoiy muhitga moslashuvchanligi ortishini qayd etdilar.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan kitobxonlik mashg'ulotlari quyidagi natijalarga erishishga yordam berdi:

- Bolalarda kitobga qiziqish uyg'ondi va doimiy o'qish ehtiyoji paydo bo'ldi;
- Hikoya qilish, eslab qolish, obrazli fikrlash va mantiqiy ifoda ko'nikmalari shakllandi;
- Muloqot madaniyati va ijtimoiy faollik oshdi;
- Ota-ona va tarbiyachi hamkorligiga asoslangan samarali kitobxonlik muhiti vujudga keldi.

Tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llanilayotgan texnologiyalar chuqur o'rganilib, ularning ta'lim-tarbiyaviy jarayonga ta'siri tahlil qilindi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, mazkur yoshdagi bolalarda og'zaki nutq, eshitib tushunish va matn asosida fikr bildirish kabi ko'nikmalar hali to'liq shakllanmagan bo'lishi sababli, kitobxonlik jarayoni faqatgina o'qitish emas, balki rivojlantirish, qiziqtirish va emotsional ta'sir ko'rsatish jarayoni sifatida olib borilishi lozim.

Pedagogik amaliyotda ko'p hollarda kitob o'qish faqat matnni tinglatish yoki yod olish shaklida bo'lib qolmoqda. Holbuki, zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolaning faol ishtirokchiga aylanishi, voqeani o'z fikricha bayon qilishi, rollarga kirib o'ynashi, badiiy obrazlarni tushunib yetishi muhim ahamiyatga ega. Bu esa, nafaqat kitobxonlik ko'nikmasini, balki bolalarda muloqot madaniyati, mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkurni ham shakllantiradi.

Rolli o'yinlar, savol-javoblar, rasmi hikoya tuzish va interaktiv vositalar orqali olib borilgan kitobxonlik mashg'ulotlari bolalarning qiziqishini oshirgan, ularning nutq faolligi va ijtimoiy moslashuvchanligini mustahkamlagan. Shu bilan birga, oilaviy kitobxonlikni rag'batlantirish orqali bolaning o'quv muhitida ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlanishi ta'minlangan.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, kitobxonlik texnologiyalarining muvaffaqiyati quyidagi omillarga bog'liq:

- Pedagogning nutqiy madaniyati va kasbiy mahorati – tarbiyachi bolaning yoshiga mos til va uslubda matnni yetkazishi zarur.
- Bolalarning individual o'ziga xosliklarini inobatga olish – har bir bola o'z tempida rivojlanadi, bu esa diferensial yondashuvni talab etadi.
- Texnologik vositalarni to'g'ri tanlash va uyg'unlashtirish – raqamli resurslar va an'anaviy kitob o'qishni muvozanatli qo'llash muhim.

Shuningdek, metodik qo'llanmalar, tarbiyachilar uchun trening va seminarlar orqali bu yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalarni muntazam yangilab borish lozimligi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish bolalarning intellektual va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali bolalarda o'qishga qiziqish uyg'otish, og'zaki nutqni rivojlantirish, tasavvur va tafakkurni kengaytirish mumkin. Buning natijasida, bolalar nafaqat badiiy asarlarni

o'qishni o'rganadilar, balki muloqot madaniyatini shakllantiradilar, fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradilar.

Kitobxonlik texnologiyalarining samarali qo'llanilishi uchun interfaol metodlar, multimediya vositalari, rolli o'yinlar va didaktik o'yinlar kabi innovatsion usullar muhim rol o'ynaydi. Bu metodlar bolalarni faol ishtirokchiga aylantirib, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bundan tashqari, oilaviy kitobxonlikni rag'batlantirish, ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilgan faoliyat bolalarning kitobga bo'lgan muhabbatini mustahkamlaydi va o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, pedagogik jarayonda har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olish zarur bo'lib, bu orqali bolaning intellektual va emosional rivojlanishiga to'liq ta'sir o'tkazish mumkin. Maktabgacha ta'lim tizimida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash dolzarb pedagogik masala hisoblanadi.

Kelajakda kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalarini rivojlantirish, yangi pedagogik usullarni yaratish va ularni tajribada qo'llashni davom ettirish zarur. Shuningdek, bu jarayonda o'qituvchilarni malaka oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayev, B. (2016). Maktabgacha ta'limda kitobxonlikni rivojlantirish metodlari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchilar va Tarbiyachilar Uyushmasi.
2. Abduvalieva, R. (2018). Maktabgacha ta'limda nutq rivoji. Tashkent: Ma'naviyat va Ma'rifat Nashriyoti.
3. Ismailova, F. (2020). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Termiz: Termiz Davlat Universiteti Nashriyoti.
4. Khamidov, A. (2017). Kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Tashkent: Science and Education Publishing.
5. Nasirova, M. (2019). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitobxonlik va unga yondashuvlar. Tashkent: Iqtisodiyot va ta'lim.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshnazarova Gulzoda Jo'raqulovna**, o'qituvchi [**Эшназарова Гулзода Жоракуловна**, преподаватель]; **Gulzoda J. Eshanazarova**, teacher manzil: Samarqand viloyati, Samarqand, Spitamen shoh ko'chasi, 166 [адрес: Самаркандская область, Самарканд, улица Спитамен Шох, 166], [address: Samarkand region, Samarkand, Spitamen Shokh Street, 166].